

A CADEIA PRODUTIVA E A CAPILARIDADE DO CONCURSO DE ESCOLAS DE SAMBA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Alexandre Magno Alves Pereira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – Fatec Zona Leste,
alexandre.pereira34@fatec.sp.gov.br

Glauco Roberto Pereira Silva, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – Fatec Zona Leste,
glauco.silva3@fatec.sp.gov.br

Jose Abel de Andrade Baptista, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – Fatec Zona Leste,
abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. As escolas de samba são fenômenos socioculturais que auxiliam a municipalidade na geração de emprego e renda. O presente artigo tem por finalidade estudar a importância do concurso oficial dos desfiles carnavalescos de São Paulo, ao que se refere, sua cadeia produtiva. O objetivo desta contextualização é identificar às agremiações carnavalescas, nele envolvido e, assim, demonstrar a capilaridade do nicho em questão. O estudo de caso foi adotado como norteador da pesquisa que está sustentada por entrevistas, questionário e o amparado através de referenciais bibliográficas e pesquisas documentais. Relativo aos principais resultados pôde-se identificar que existem 99 escolas de samba com 90 mil componentes e uma capilaridade em quase toda cidade e que seus processos administrativos convergem com os conceitos de gestão.

Palavras-chave. *Escolas de Samba, Cadeia Produtiva, Capilaridade.*

ABSTRACT. Samba schools are sociocultural phenomena that help the municipality to generate jobs and income. The purpose of this article is to study the importance of the official contest of São Paulo's carnival parades, as regards its production chain. The purpose of this contextualization is to identify the carnival associations involved in it and thus demonstrate the capillarity of the niche in question. The case study was adopted as a research guide, which is supported by interviews, questionnaires and supported by bibliographic references and documentary research. Regarding the main results, it was possible to identify that there are 99 samba schools with 90,000 members and a capillarity in almost every city and that their administrative processes converge with the management concepts.

Keywords. *Samba Schools, Productive Chain, Capillarity.*

1. INTRODUÇÃO

O carnaval é um dos maiores eventos populares do mundo e uma de suas ramificações é de origem brasileira que são os desfiles de escolas de samba. Conforme Prestes Filho (2009) o carnaval ganhou reconhecimento internacional, por conta de seu formato que envolve um trabalho anual de milhares de profissionais como administradores, artistas plásticos, estilistas, músicos, dançarinos e entre outros que validam este nicho como parte integrante da indústria criativa.

De acordo com Cabral (2016) o termo samba é uma manifestação musical e de dança derivado dos negros escravos através da mistura de sua cultura. O autor também define que escolas de samba advém da fundação da “Deixa Falar”, fundada por Ismael Silva no bairro Estácio de Sá no Rio de Janeiro, e o termo se popularizou porque o grupo ficava próximo a uma escola de ensino normal, no Largo do Estácio, onde a mesma formava professores para a rede escolar, enquanto a Deixa Falar

formava professores em samba.

Prestes Filho (2009) afirma que as agremiações carnavalescas designam papéis fundamentais no amparo de suas comunidades com projetos sociais e ainda movimentam bilhões na economia de suas localidades, sendo o setor turístico um dos mais favorecidos.

Entre as cidades que mais se destacam na organização de desfiles carnavalescos, São Paulo tem apresentado um crescimento considerável na última década, tanto que, as escolas de samba ganharam o reconhecimento como patrimônios culturais imateriais do Estado de São Paulo por sua importância em seus saberes e fazeres, conforme Lei nº 16.913 de 2018, dados obtidos em (ALESP, 2018).

Outro fator fundamental na construção deste artigo é o estudo das escolas de samba na cidade de São Paulo, ao que se referem, sua capilaridade, que conforme Girardi (2013) a utilização do termo pode se associar a uma rede, pois na física representa a distribuição do sistema circular do sangue via tubos capilares às células por uma esquematização dos vasos sanguíneos representados por artérias e veias, por isso a alusão do setor empresarial ao termo capilaridade que significa o quanto uma empresa pode alcançar em um sistema mercadológico.

Mediante tais informações o objetivo deste artigo é identificar se as escolas de samba que participam do concurso dos desfiles oficiais da cidade de São Paulo dão retorno financeiro ao município e se possuem capacitação lucrativa na ótica empresarial.

Especificamente, os objetivos deverão conferir a capilaridade das escolas de samba, ao que tange, suas localidades, número de desfilantes e listar o concurso em sua organização escalar que Chiavenato (2013) define como uma estrutura hierárquica que se divide em níveis sobrepostos, aonde o grupo especial de escolas de samba da Liga/SP se mantém no topo da pirâmide de forma a ser considerado a maior autoridade na escala do concurso.

Nas conclusões deste artigo será respondido o problema de pesquisa que é: Quantas escolas de samba formam o concurso oficial de São Paulo e se a capilaridade das mesmas se faz essencial ao município em uma ótica socioeconômica?

O problema de pesquisa em questão refere-se ao poderio administrativo das escolas de samba sobre a ótica que de acordo com Chiavenato (2013) vivemos em um mundo também predominado pelas organizações não governamentais que trabalham para alcançar objetivos com eficiência e eficácia que são dependentes, diretamente, da ação administrativa, sendo que, o mesmo considera a administração a chave para a solução dos problemas mais graves da modernidade.

A afirmação em questão tende a relacionar a importância das escolas de samba enquanto provedores administrativos, conforme entrevista realizada por Lopes, Malaia e Vinhas (2009) com a Presidente do G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro, Regina Celi Fernandes Duran, que argumenta que um projeto de carnaval é enquadrado dentro de uma estrutura clássica organizacional que Chiavenato (2003) define como uma organização por meio de departamentos que estão inter-relacionados e que está sob a fiscalização de um chefe em um estrutura linear.

Justifica-se este projeto pelo desafio em confrontar a retórica de que as agremiações carnavalescas não se enquadram no campo da gestão empresarial de um negócio lucrativo, conforme entrevista realizada com Kaxitu Ricardo Campos, presidente da Federação Nacional das Escolas de Samba – Fenasamba, que afirma que muitos empresários desconhecem o setor do carnaval e essa falta de informações prejudicam os investimentos no setor.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O carnaval é uma das maiores festas populares do mundo e diferentes pesquisadores relatam sua grandiosidade que se espalhou pelos cinco continentes como afirma (FERREIRA, 2005).

Estudiosos divergem em teorias sobre sua origem, mas alguns concordam em afirmar que a palavra “carnaval” vem do latim e significa “carne-vale” como Von Simson (2007) que explica o termo como o “adeus à carne”, o “adeus à morte”.

Dentre essas teorias, historiadores como Urbano, (2006) relaciona o surgimento através da mitologia greco-romana que nas festas saturnais, em comemoração ao deus Saturno, eram-lhes trazidas boa colheita e, assim, celebravam a purificação após a extravagância dos prazeres, daí a justificativa do termo adeus à carne.

De acordo com Ferreira, (2005) o início seria nas festas lupercais, em homenagem ao Deus Luperco, onde as pessoas estavam livres de condenações e podiam comemorar a fertilidade do solo e a produção alcançada nas colheitas se permitindo as intemperanças da luxúria com a extravagância dos prazeres, a entrega à gula, entre outros pecados, assim surge, o adeus à morte, o adeus à carne.

No Brasil, culturalmente, tende-se a acompanhar a teoria de que o carnaval é uma festa católica que permitia a vivência dos prazeres em seu período, mediante a purificação nos dias de quaresma, até a celebração da páscoa, conforme afirma (FALEIRO, 2010).

O carnaval no Brasil se aculturou através de uma herança europeia, sobretudo, o Entrudo, que de acordo com Urbano (2006), era uma festa de herança portuguesa onde os abastados saíam pelas ruas atirando bolsões d’água, laranjas podres enquanto os escravos lhes serviam como alvos e este formato foi fundamental no surgimento das escolas de samba, Rio de Janeiro no ano de 1920, bem como, os bailes de máscaras que ajudaram a dar identidade visual aos desfiles.

O modo de festejar o carnaval pelos cariocas, já no formato de escolas de samba, foi difundido pelo país e, especificamente, São Paulo, é um símbolo desta expansão e motivo primordial nesta pesquisa. Os desfiles na capital paulistana se popularizaram e ganharam projeção entre diferentes classes sociais, tanto que Von Simson, (2007) indica que a indústria cultural na década de 1960 se apodera desta manifestação, pois percebe sua potência enquanto mercadoria para ser comercializada e por conta desta expansão da modalidade, o Prefeito Faria Lima, em 1967, oficializa o carnaval paulistano.

2.1 CADEIA PRODUTIVA DO CARNAVAL

Cadeia produtiva, conforme Paula (2017) que cita (BRASIL, 2014), afirma que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior a define como um conjunto de atividades que em etapas consecutivas transformam diversos tipos de insumos básicos até chegar ao produto final passando pela produção, distribuição e comercialização e as escolas de samba se enquadram, perfeitamente, nesta visão mercadológica.

Sales, (2012) pesquisou que as escolas de samba paulistanas empregaram mais de 5.500 pessoas no carnaval de 2012 e este número teria aumentado em 1.000 novos empregos gerados de um ano para o outro, uma variação de 18% de postos de trabalho, mesmo assim o mesmo afirma que as agremiações carnavalescas necessitavam aumentar sua mão de obra em seus atelieres de confecções de fantasias e nos barracões que constroem suas alegorias.

As escola de samba tornaram-se expoentes culturalis e viés de negócios, pois quando bem administradas, seus produtos são rentáveis conforme afirma (SALES, 2011).

Os desfiles carnavalescos se tornaram apresentações com Escolas de Samba S.A como Prestes Filho (2009) afirmou que a cadeia produtiva do carnaval atingiu uma evolução excepcional e nela pode-se identificar, perfeitamente, elementos de pré-produção, produção, distribuição e a comercialização que atinge o consumidor final, sendo que, seus barracões e ateliers funcionam nos mesmos moldes de linhas de produções modernizadas, operando em um sistema fabril que é controlado por inovações tecnológicas, utilização de materiais alternativos para enxugar despesas e custos. Prestes Filho (2009) explicou sua tese, em sistematização, sobre a cadeia produtiva da economia do carnaval, conforma as figuras 1,2 e 3.

Figura 1 – Cadeia Produtiva do Carnaval

Fonte: Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval (2009)

Figura 2 – Cadeia Produtiva do Carnaval

Fonte: Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval (2009)

Figura 3 – Cadeia Produtiva do Carnaval

Fonte: Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval (2009)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo tem por interesse analisar 3 escolas de samba que, desta forma, caracteriza-se em um estudo de caso que conforme Yin (2015) é definido por pesquisas sociais, aonde procede uma investigação de um fenômeno complexo que irá possibilitar o entendimento peculiar sobre a verdade que ali está inserida. O empirismo no estudo de caso é fator preponderante, pois ele irá apontar solução para o problema de pesquisa encontrado que se pode observar, em consonância, derivada dos dados coletados.

Em apoio a legitimidade dos argumentos apresentados, a pesquisa bibliográfica norteará a fundamentação proposta, pois a relevância do contexto do avanço da organização das escolas de samba, bem como, sua função socioeconômica, poderão ser explicitados através deste método que Marconi e Lakatos, (2010) descrevem como a análise e interpretação do material bibliográfico resultam na crítica culminante, em caráter de juízo de valor, determinante a pesquisa.

Foi coletado dados através de formulação de perguntas por meio de um questionário, que serviu de base para condensar informações sobre a administração das escolas de samba, em questão, no intuito de transformar informações e opiniões em números para melhor trabalhar os dados em questão, conforme Gil (2010) que afirma que este método garante um resultado eficaz, evitando assim, contradições na análise do processo, uma vez que, cabe a quem pesquisa formular as perguntas e garantir a absorção do conteúdo por quem está sendo entrevistado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa elaborada neste trabalho levou em consideração o objetivo geral e os específicos deste descritivo que abrangem os aspectos econômicos, que são as condições das escolas de samba em gerar lucro através de suas atividades, a capilaridade das agremiações carnavalescas na cidade de São Paulo divididas por suas regiões e a quantidade de componentes, assim como, listar a estrutura do concurso oficial, respectivamente.

4.1 O CONCURSO

O concurso oficial é um evento promovido pela Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Turismo e, enquanto contratante, repassa as obrigações administrativas à São Paulo Turismo – SPTuris que conforme o institucional da mesma é uma empresa de capital aberto que tem como acionista majoritária a Prefeitura Municipal de São Paulo, que pelo sancionado da Lei 8.180 de 1974, a empresa tem como funções precípua a promoção e estruturação das atividades de turismo e os eventos cidade de São Paulo, bem como, o fomento da cidade enquanto polo turístico, tendo tais atribuições, por sua vez, a mesma celebra concomitantemente acordo com as contratadas Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo – Liga/SP e União das Escolas de Samba Paulistanas – UESP, que juntas, contabilizam 99 (noventa e nove) agremiações carnavalescas distribuídas em quase todas as regiões da cidade e que são divididas em 9 (nove) subgrupos, sendo que, 83 (oitenta e três) dessas agremiações são escolas de samba e 16 (dezesesseis) consistem em blocos carnavalescos de fantasia, conforme os contratos de carnaval de números 021/2019 - SMTUR e 022/2019 – SMTUR.

Figura 4 – Distribuição das Agremiações Carnavalescas em São Paulo por Entidade Organizadora

Fonte: LIGA/SP (2021); UESP (2021)

Conforme dados da figura 4, a UESP é a detentora do maior número de escolas de samba na capital, 49 no total, que representa no gráfico 49,5%. Já a Liga/SP representa 34% das agremiações carnavalescas na cidade, no entanto a mesma não mantém blocos de fantasia em seu quadro associativo.

Já a figura 5 demonstra que o Grupo Especial representa 41% das escolas de samba filiadas à Liga/SP

Figura 5 – Quadro de Escolas de Samba Filiadas à Liga/SP

Fonte: LIGA/SP (2021)

O concurso é formado por agremiações da Liga/SP subdivididas em: Grupo Especial (14 Escolas de

Samba); Grupo de Acesso I (8 Escolas de Samba); Grupo de Acesso II (12 Escolas de Samba). Já a UESP é formada por 65 agremiações divididas em: Grupo Especial de Bairros (12 Escolas de Samba); Grupo de Acesso de Bairros 1 (12 Escolas de Samba); Grupo de Acesso de Bairros 2 (11 Escolas de Samba); Grupo de Acesso de Bairros 3 (14 Escolas de Samba); Blocos Especiais (12 Blocos de Fantasia); Grupo de Acesso de Blocos (04 Blocos de Fantasia).

Entre as filiadas da UESP o Grupo de Acesso de Bairros 3 representa 22% das agremiações carnavalescas com um montante de 14 escolas de samba, conforme figura 6.

Figura 6 – Quadro de Agremiações Filiadas à UESP

Fonte: UESP (2021)

A pesquisa também apontou a distribuição regional das escolas de samba na cidade e compreendeu que a zona leste detém o maior número de agremiações carnavalescas com um total de 34, sendo 30 escolas de samba e 4 blocos de fantasia, caracterizando assim, 35% do geral, de acordo com a figura 7.

Figura 7 – Quadro de Distribuição Geográfica

Fonte: LIGA/SP (2021); UESP (2021)

A competição é posta em formato escalar, onde os dois primeiros lugares dos grupos inferiores ascendem aos grupos superiores e os dois últimos colocados são rebaixados para os grupos inferiores, exceto os blocos que mantêm acesso e descenso apenas entre seus dois grupos. Podemos verificar a composição dos grupos do concurso do carnaval 2022 na tabela 1 até a tabela 9 abaixo.

Tabela 1: GRUPO ESPECIAL – LIGA/SP

Agremiação	Tipo	Região	Bairro	Local de Desfile
Acadêmicos do Tatuapé	Escola de Samba	Zona Leste	Tatuapé	Sambódromo
Acadêmicos do Tucuruvi	Escola de Samba	Zona Norte	Tucuruvi	Sambódromo
Águia de Ouro	Escola de Samba	Zona Oeste	Pompéia	Sambódromo
Barroca Zona Sul	Escola de Samba	Zona Sul	Vila Mariana	Sambódromo
Colorado do Brás	Escola de Samba	Zona Leste	Brás	Sambódromo
Dragões da Real	Escola de Samba	Zona Oeste	Vila Anastácio	Sambódromo
Gaviões da Fiel	Escola de Samba	Zona Central	Bom Retiro	Sambódromo
Império de Casa Verde	Escola de Samba	Zona Norte	Casa Verde	Sambódromo
Mancha Verde	Escola de Samba	Zona Oeste	Pq. Industrial Tomas Edson	Sambódromo
Mocidade Alegre	Escola de Samba	Zona Norte	Limão	Sambódromo
Rosas de Ouro	Escola de Samba	Zona Norte	Brasilândia	Sambódromo
Tom Maior	Escola de Samba	Zona Oeste	Sumaré	Sambódromo
Unidos de Vila Maria	Escola de Samba	Zona Norte	Vila Maria	Sambódromo
Vai-Vai	Escola de Samba	Zona Central	Bela Vista	Sambódromo

Fonte : LIGA/SP (2021)

Tabela 2: GRUPO DE ACESSO I – LIGA/SP

Agremiação	Tipo	Região	Bairro	Local de Desfile
Camisa Verde e Branco	Escola de Samba	Zona Oeste	Barra Funda	Sambódromo
Estrela do Terceiro Milênio	Escola de Samba	Zona Sul	Grajaú	Sambódromo
Independente Tricolor	Escola de Samba	Zona Norte	Vila Guilherme	Sambódromo
Leandro de Itaquera	Escola de Samba	Zona Leste	Itaquera	Sambódromo
Mocidade Unida da Mooca	Escola de Samba	Zona Leste	Mooca	Sambódromo
Morro da Casa Verde	Escola de Samba	Zona Norte	Casa Verde	Sambódromo
Pérola Negra	Escola de Samba	Zona Oeste	Vila Madalena	Sambódromo
X9 Paulistana	Escola de Samba	Zona Norte	Jardim São Paulo	Sambódromo

Fonte : LIGA/SP (2021)

Tabela 3: GRUPO DE ACESSO II – LIGA/SP

Agremiação	Tipo	Região	Bairro	Local de Desfile
Amizade Zona Leste	Escola de Samba	Zona Leste	Parque Boa Esperança	Sambódromo
Brinco da Marquesa	Escola de Samba	Zona Sul	Vila Brasilina	Sambódromo
Camisa 12	Escola de Samba	Zona Leste	Belenzinho	Sambódromo
Dom Bosco de Itaquera	Escola de Samba	Zona Leste	Itaquera	Sambódromo
Imperador do Ipiranga	Escola de Samba	Zona Sul	Ipiranga	Sambódromo
Nenê de Vila Matilde	Escola de Samba	Zona Leste	Vila Matilde	Sambódromo
Primeira da Cidade Líder	Escola de Samba	Zona Leste	Cidade Líder	Sambódromo
Torcida Jovem	Escola de Samba	Zona Leste	Vila Aricanduva	Sambódromo
Tradição Albertinense	Escola de Samba	Zona Norte	Vila Albertina	Sambódromo
Uirapuru da Mooca	Escola de Samba	Zona Leste	Mooca	Sambódromo
Unidos de Santa Bárbara	Escola de Samba	Zona Leste	Itaim Paulista	Sambódromo
Unidos do Peruche	Escola de Samba	Zona Norte	Parque Peruche	Sambódromo

Fonte : LIGA/SP (2021)

Tabela 4: GRUPO ESPECIAL DE BAIRROS – UESP

Agremiação	Tipo	Região	Bairro	Local de Desfile
Acadêmicos de São Jorge	Escola de Samba	Zona Norte	Jardim Brasil	Butantã
Boêmios da Vila	Escola de Samba	Zona Sul	Jardim Ângela	Butantã
Combinados de Sapopemba	Escola de Samba	Zona Leste	Vila Tolstoi	Butantã
Flor de Vila Dalila	Escola de Samba	Zona Leste	Vila Dalila	Butantã
Imperatriz da Paulicéia	Escola de Samba	Zona Leste	Vila Talarico	Butantã
Imperatriz da Sul	Escola de Samba	Zona Sul	Jardim Matsutani	Butantã
TUP	Escola de Samba	Zona Oeste	Barra Funda	Butantã
União Imperial	Escola de Samba	Zona Leste	Jardim Popular	Butantã
União Independente da Zona Sul	Escola de Samba	Zona Sul	Jabaquara	Butantã
Unidos de Guaianases	Escola de Samba	Zona Leste	Guaianases	Butantã
Unidos de São Miguel	Escola de Samba	Zona Leste	São Miguel Paulista	Butantã
Unidos do Vale Encantado	Escola de Samba	Zona Sul	Cidade Ademar	Butantã

Fonte : UESP (2021)

Tabela 5: GRUPO DE ACESSO DE BAIROS 1 – UESP

Agremiação	Tipo	Região	Bairro	Local de Desfile
Em Cima da Hora Paulistana	Escola de Samba	Zona Sul	Grajaú	Vila Esperança
Flor de Liz	Escola de Samba	Zona Sul	Vila Santa Catarina	Vila Esperança
Império Lapeano	Escola de Samba	Zona Oeste	Lapa	Vila Esperança
Isso Memo	Escola de Samba	Zona Norte	Parque Peruche	Vila Esperança
Lavapés Pirata Negro	Escola de Samba	Zona Central	Cambuci	Vila Esperança
Mocidade Robruense	Escola de Samba	Zona Leste	Jardim Robru	Vila Esperança
Os Bambas	Escola de Samba	Zona Sul	Jardim das Rosas	Vila Esperança
Príncipe Negro	Escola de Samba	Zona Leste	Cidade Tiradentes	Vila Esperança
Prova de Fogo	Escola de Samba	Zona Norte	Vila Mangalot	Vila Esperança
Raízes do Samba	Escola de Samba	Zona Leste	José Bonifácio	Vila Esperança
União da Vila Albertina	Escola de Samba	Zona Norte	Vila Albertina	Vila Esperança
Unidos de São Lucas	Escola de Samba	Zona Leste	Parque São Lucas	Vila Esperança

Fonte : UESP (2021)

Tabela 6: GRUPO DE ACESSO DE BAIROS 2 – UESP

Agremiação	Tipo	Região	Bairro	Local de Desfile
Acadêmicos do Ipiranga	Escola de Samba	Zona Sul	Ipiranga	Vila Esperança
Cabeções da Vila Prudente	Escola de Samba	Zona Leste	Vila Prudente	Vila Esperança
Cacique do Parque	Escola de Samba	Zona Sul	Parque Santo Antônio	Vila Esperança
Dragões de Vila Alpina	Escola de Samba	Zona Leste	Vila Alpina	Vila Esperança
Estação Invernada	Escola de Samba	Zona Norte	Vila Aurora	Vila Esperança
Explosão da Zona Norte	Escola de Samba	Zona Norte	Casa Verde	Vila Esperança
Filhos do Zaire	Escola de Samba	Zona Leste	Ermelino Mararazzo	Vila Esperança
Império Real	Escola de Samba	Zona Sul	Parque Primavera	Vila Esperança
Passo de Ouro	Escola de Samba	Zona Norte	Parada Inglesa	Vila Esperança
Saudosa Maloca	Escola de Samba	Zona Norte	Tremembé	Vila Esperança
Só Vou Se Você For	Escola de Samba	Zona Norte	Taipas	Vila Esperança

Fonte : UESP (2021)

Tabela 7: GRUPO DE ACESSO DE BAIROS 3 – UESP

Agremiação	Tipo	Região	Bairro	Local de Desfile
Acadêmicos do Butantã	Escola de Samba	Zona Oeste	Butantã	Butantã
Acadêmicos do Campo Limpo	Escola de Samba	Zona Sul	Campo Limpo	Butantã
Estrela Cadente	Escola de Samba	Zona Leste	Cidade Tiradentes	Vila Esperança
Filhos da Santa	Escola de Samba	Zona Central	Santa Cecília	Butantã
Folha Verde	Escola de Samba	Zona Leste	Vila Solange	Vila Esperança
Imperial da Vila Penteado	Escola de Samba	Zona Norte	Vila Penteado	Vila Esperança
Império do Samba	Escola de Samba	Zona Leste	José Bonifácio	Vila Esperança
Iracema Meu Grande Amor	Escola de Samba	Zona Norte	Jardim Iracema	Vila Esperança
Locomotiva Piritubana	Escola de Samba	Zona Norte	Pirituba	Butantã
Penha	Escola de Samba	Zona Leste	Penha	Butantã
Primeira da Aclimação	Escola de Samba	Zona Central	Aclimação	Vila Esperança
Raízes da Vila Prudente	Escola de Samba	Zona Leste	Vila Prudente	Vila Esperança
Unidos do Jaçana	Escola de Samba	Zona Norte	Jaçana	Vila Esperança
Unidos do Jardim Primavera	Escola de Samba	Zona Sul	Jardim Primavera	Butantã

Fonte : UESP (2021)

Tabela 8: GRUPO ESPECIAL DE BLOCOS DE FANTASIA – UESP

Agremiação	Tipo	Região	Bairro	Local de Desfile
Caprichosos do Piqueri	Blocos de Fantasia	Zona Norte	Piqueri	Santana
Chorões da Tia Gê	Blocos de Fantasia	Zona Leste	Vila Esperança	Santana
Garotos da Vila Santa Maria	Blocos de Fantasia	Zona Norte	Vila Santa Maria	Santana
Imperatriz do Jaraguá	Blocos de Fantasia	Zona Norte	Jaraguá	Santana
Inajar de Souza	Blocos de Fantasia	Zona Norte	Vila Ramos	Santana
Kacike da Vila	Blocos de Fantasia	Zona Sul	Jardim Jabaquara	Santana
Mocidade Amazonense	Blocos de Fantasia	Zona Leste	Tatuapé	Santana
Mocidade Independente da Zona Leste	Blocos de Fantasia	Zona Leste	Jardim Santana	Santana
Pavilhão 9	Blocos de Fantasia	Zona Leste	Itaquera	Santana
Unidos do Palmares	Blocos de Fantasia	Zona Sul	Vila Moraes	Santana

Unidos do Pé Grande	Blocos de Fantasia	Zona Sul	Americanópolis	Santana
Vovó Bolão de Pirituba	Blocos de Fantasia	Zona Norte	Pirituba	Santana

Fonte : UESP (2021)

Tabela 9: GRUPO DE ACESSO DE BLOCOS DE FANTASIA – UESP

Agremiação	Tipo	Região	Bairro	Local de Desfile
Caprichosos da Zona Sul	Blocos de Fantasia	Zona Sul	Ipiranga	Santana
União da Trindade	Blocos de Fantasia	Zona Norte	Casa Verde	Santana
Unidos do Guaraú	Blocos de Fantasia	Zona Norte	Sítio Morro Grande	Santana
Não Empurra Que É Pior	Blocos de Fantasia	Zona Norte	Vila Santista	Santana

Fonte : UESP (2021)

4.2 A ECONOMIA DO CARNAVAL PAULISTANO

A prefeitura paulistana noticiou que o carnaval 2020 arrecadou um total de R\$ 2,97 bilhões, segundo constatação de dados de pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo da SPTuris, conforme dados da figura 8. Uma conta matemática simples pode explicar o porquê dos investimentos nos desfiles carnavalescos e nos blocos de rua. De acordo com os contratos do carnaval 2019 a cidade investiu nos desfiles de escolas de samba e nos blocos de rua um total de R\$ 79.751.168,17, ou seja, um retorno 37 vezes maior que o valor do aporte para os cofres públicos.

Figura 8 – Investimentos da Prefeitura de São Paulo no Carnaval 2020

GRUPO	ENTIDADE	VALORES EM R\$
LIGA	LIGA	R\$ 34.661.295,87
CARNAVAL DE RUA	SMC	R\$ 23.948.338,25
UESP	LIGA	R\$ 6.114.045,26
ABASP	LIGA	R\$ 235.252,52
ABBC	UESP	R\$ 188.001,11
TAXA ADMINISTRATIVA E INFRA	SPTURIS	R\$ 11.137.111,70
IMPOSTOS A RECOLHER	PMSP	R\$ 3.467.123,46
TOTAL INVESTIDO	PMSP	R\$ 79.751.168,17

Fonte: SPTuris (2019)

O impacto do carnaval 2019 ocorreu sobretudo no setor de turismo que teve uma ocupação de 95% da rede hoteleira e que a cidade ganha em crescimento na gastronomia e cultura, conforme entrevista do Prefeito Bruno Covas a Rádio Jovem Pan. Com os indicadores aquecendo o mercado, Covas afirmou que o carnaval não é apenas entretenimento e sim é um grande gerador de empregos e, sobretudo, renda.

4.3 CAPILARIDADE DAS ESCOLAS DE SAMBA EM SÃO PAULO

Existem 32 “pequenos municípios” classificados como subprefeituras distribuídos na cidade de São Paulo de acordo com o portal da prefeitura que considera o último censo de 2010 e, para especificar a capilaridade das escolas de samba, pode-se verificar, neste artigo, que as 99 agremiações carnavalescas estão localizadas em 31 das 32 subprefeituras, ausentes apenas da subprefeitura de Parelheiros.

Referente a ocupação geográfica das agremiações carnavalescas, em números relativos, as mesmas conseguem abranger seus domínios em 75% dos 1.523,278 km² territorial da cidade.

O distrito de Parelheiros/Marsilac é composto por 139.441 habitantes, desta forma, entende-se que apenas 0,012% da população de 11.253.503 paulistanos não são contemplados por uma agremiação carnavalesca em sua região, porém, conforme entrevista realizada com Demis Roberto de Melo, Vice-presidente da UESP, estes números poderiam sofrer alterações, pois o mesmo alega a existência de uma escola de samba no bairro de Engenheiro Marsilac, pertencente a Subprefeitura de Parelheiros, no entanto o nome da agremiação será preservado, já que a mesma não faz parte do concurso oficial da cidade, sendo assim, não é base de estudo deste artigo.

Referente aos componentes, pessoas que desfilam nas escolas de samba, entende-se que de acordo com dados do quantitativo de desfilantes da Liga/SP e UESP, existem aproximadamente 90 mil foliões se apresentando ao público nos desfiles, sendo que Grupo Especial contém a maior média com 2.500 componentes fantasiados.

A tabela 10 demonstra a capilaridade das agremiações carnavalescas em números médios de pessoas que desfilam no Sambódromo do Anhembi, na Avenida Eliseu de Almeida (Bairro do Butantã), na Rua Alvinópolis (Bairro da Vila Esperança) e na Avenida Santos Dumont (Bairro de Santana), local previsto para os desfiles dos blocos de fantasia no ano de 2022 e que ainda não foram oficializados pela UESP por conta de tratativas com os órgãos oficiais de acordo com (DEMIS ROBERTO, 2021).

Tabela 10: QUANTIDADE DE DESFILANTES

Entidade	Grupo	Quantidade de Agremiações	Média do Número de Componentes por Agremiação	Média Total de Componentes por Grupo
LIGA/SP	Especial	14	2500	35.000
LIGA/SP	Acesso 1	8	1500	12.000
LIGA/SP	Acesso 2	12	800	9.600
Subtotal Liga/SP		34		56.600
UESP	Especial de Bairros	12	700	8.400
UESP	Acesso de Bairros 1	12	500	6.000
UESP	Acesso de Bairros 2	11	400	4.400
UESP	Acesso de Bairros 3	14	400	5.600
UESP	Blocos Especiais	12	600	7.200
UESP	Acesso de Blocos	4	450	1.800
Subtotal UESP		65		33.400

4.4 A CADEIA PRODUTIVA DO CARNAVAL EM SÃO PAULO

De acordo com Paula (2017) a cadeia produtiva é sempre identificada através de uma visão sistêmica que agregam valores entre várias etapas que irão resultar no produto final e para comprovação desta afirmação foi realizada uma pesquisa com 3 escolas de samba que dialoga com a máxima de que o carnaval é um grande gerador de emprego e renda, conforme entrevista de Bruno Covas à Jovem Pan, sobretudo, ao que tange sua produção, serviços e a entrega do produto final que é a realização dos desfiles que de acordo com Prestes Filho (2009) que discorre sobre a economia da cultura que o carnaval está inserido.

As escolas entrevistadas foram:

1º - Acadêmicos do Tatuapé – Grupo Especial (Liga/SP)

2º - Imperatriz da Paulicéia – Especial de Bairros (UESP)

3º - União Independente da Zona Sul – Especial de Bairros (UESP)

O questionário abordou em especial o projeto do carnaval 2022, no qual, a intensão era comprovar ou não a relação enquanto cadeia produtiva da economia criativa de que Prestes Filho (2009) explica, no qual, existe uma relação de processo de produção via aquisição e transformação da matéria prima pela engenharia artística de soldadores, aderecistas, serralheiros, costureiros, modelistas, pintores e outros tantos mais que são os colaboradores desta fábrica de ilusões chamada desfile de carnavalesco. O processo em questão, Carreira (2009) afirma que são atividades subdivididas em tarefas e operações que são executadas pelos responsáveis da produção.

Inquerir as escolas de samba sobre aporte da prefeitura, custos e despesas do projeto de carnaval, quantidade de colaboradores envolvidos no mesmo, arrecadação em eventos e com patrocinadores para incremento do espetáculo, tinha o propósito de verificar se tais agremiações carnavalescas estavam enquadradas dentro dos conceitos de administração que Chiavenato (2013) descreve como alcançar os objetivos organizacionais através da gestão em dirigir o projeto e o controle.

Foi conferido dados importantes das escolas de samba entrevistadas que puderam elucidar os objetivos deste artigo como, por exemplo, a Acadêmicos do Tatuapé que declarou contar com 450 colaboradores (as) diretos e 300 indiretos, já a Imperatriz da Paulicéia irá investir aproximadamente 233% do valor de sua subvenção e a União Independente de Zona Sul prospecta gastar 81% de seu aporte municipal com custos em mão de obra e serviços.

Também foram constatadas nas variáveis da pesquisa que a Acadêmicos do Tatuapé irá economizar cerca de R\$ 800.000,00 com reaproveitamento de materiais, a Imperatriz da Paulicéia utilizará R\$ 120.000,00 com patrocínio e a União Independente da Zona Sul obteve mais de 42,5% de interações com seus conteúdos publicados no Instagram.

Os resultados apontaram uma particularidade comum as três agremiações carnavalescas, ou seja, elas mantêm em seu quadro diretivo profissionais com formação superior que se diferenciam pelos setores de atuação como tecnologia, administração, educação e engenharia, desta forma, o nível de conhecimento empenhado em suas administrações melhoram as condições de seus processos, possibilitando bons resultados na gestão.

5. CONCLUSÃO

O presente estudo possibilitou uma melhor compreensão da aplicação dos conceitos de gestão e administração pautados na literatura, aplicado a um caso prático que impacta uma parte da sociedade. Ressalta-se a diferença entre a associação e empresa, sendo a que primeira não visa fins lucrativo e a segunda sim, conforme o Código Civil Brasileiro.

Após mensuração do resultado da pesquisa com as escolas de samba Acadêmicos do Tatuapé, Imperatriz da Paulicéia e União Independente da Zona Sul, bem como, entrevista noticiada do então prefeito Bruno Covas no ano de 2019, entrevista do autor com o presidente da Fenasamba, Kaxitu Ricardo Campos e, o vice-presidente da UESP, Demis Roberto de Melo, somados as análises documentais dos contratos de carnaval e os regulamentos dos desfiles oficiais da Liga/SP e UESP, pôde-se concluir que o problema de pesquisa foi respondido parcialmente, pois o presente artigo conseguiu quantificar o concurso oficial e demonstrou a importância das escolas de samba por sua geração de empregos e renda que a torna socioeconomicamente necessária aos meios que estão inseridas.

Conclui-se ainda que a cadeia produtiva dos desfiles carnavalescos é de suma importância, pois converge nos aspectos das relações de políticas públicas que de acordo com a enciclopédia jurídica da PUC/SP é uma ação de natureza coletiva, ao que se refere a categoria jurídica, motivada por um órgão governamental e tem a finalidade de concretizar os direitos fundamentais e a projeção da cidadania, e por meio desta definição, entende-se que o governo municipal ao incentivar os desfiles de escolas de samba ele visa fortalecer os meios sociais, culturais, econômicas e ambientais da cidade.

Contudo, conforme Paula (2017) que afirma que a cadeia produtiva é um modelo organizacional sistêmico, onde sua simplificação exprime um conceito organizacional complexo, o presente artigo se propôs a demonstrar, através de dados quantitativos e qualitativos, que as escolas de samba são fabricantes de emoções de acordo com Prestes Filho (2009), no qual, seus produtos são fantasias, alegorias, ritmo das baterias que embalam a dança através do samba.

Referente ao apontamento administrativo, a pesquisa conseguiu responder que as escolas de samba da capital paulistana são importantes ao que tange os aspectos socioeconômico que podem ser sustentados através das bases da administração que de acordo com Chiavenato (2013) as pessoas dependem das organizações para garantirem seus recursos financeiros e, por sua vez, as organizações necessitam das pessoas para trabalharem, ou seja, as agremiações carnavalescas, enquanto organizações, geram empregos e renda, movimentando a economia local através postos de trabalho a sua comunidade.

Os argumentos citados convergem com a afirmação de Oliveira (2020) que indica as organizações como extensões da sociedade, no qual, praticam uma função social importante no local que estão inseridas. Desta forma, pode-se verificar que as agremiações carnavalescas entrevistadas atuam de forma direta no impacto de suas comunidades nas esferas sociais e econômicas, por isso, podem ser classificadas como organizações essenciais que se enquadram nos interesses da cidade de São Paulo.

Os argumentos apresentados neste pesquisa indicam que o objetivo geral foi respondido, pois conforme entrevista do prefeito Bruno Covas o carnaval atrai aos cofres públicos um retorno 37 vezes maior do que o investido, ou seja, uma arrecadação de R\$ 2.97 bilhões no carnaval de 2020, sendo que o sambódromo foi responsável por R\$ 227 milhões deste montante.

Ainda, de acordo com entrevista realizada por Malaia e Vinhas (2009), a presidenta do Salgueiro Regina Celi, afirmou que uma escola de samba quando bem administrada “pode gerar lucro” e tal

frase é confirmada pelo Presidente da Fenasamba, Kaxitu Ricardo Campos conforme Autor (2021) que garante que dependendo do nível de gestão da agremiação e do grupo que a mesma se encontra, poderá resultar em lucro sobre os produtos ofertados pelas agremiações carnavalescas como venda de shows, de palestras, de souvenirs, camisetas, bonés e venda de fantasias, bem como, destaques e composições de carros alegóricos e, podendo ainda contar com a comercialização dos produtos reciclados para outras agremiações como fantasias e esculturas. Também, Kaxitu Ricardo Campos completa que na maioria das vezes os lucros obtidos são reaplicados nos projetos dos anos subsequentes.

O questionário com as escolas de samba Acadêmicos do Tatuapé, Imperatriz da Paulicéia e União Independente da Zona Sul não conseguiu detectar se existe lucro no processo administrativo das mesmas e sim verificou que em todos os valores investidos em repasse da prefeitura, comercialização de produtos ou outros incentivos serão aportados em seus projetos do carnaval 2022.

Sendo assim, a pesquisa pode confirmar que na gestão escolas de samba existe sim retorno financeiro aos cofres públicos. Porém é imprescindível ressaltar que a finalidade de uma associação como as escolas de samba, segundo o artigo 53 do Novo Código Civil Brasileiro de Lei 10.406/2002, é que se organizem para fins não econômicos e o lucro obtido é reinvestido na própria escola

Referente aos objetivos específicos, a pesquisa conseguiu listar o concurso oficial e definiu que existem 99 agremiações carnavalescas, sendo 83 escolas de samba e 16 blocos de fantasias divididos em 9 grupos que desfilam com 90.000 foliões nas praças de desfiles paulistanos. Deste montante conclui-se que as 99 agremiações estão espalhadas em 31 dos 32 distritos da cidade, sendo 34 na zona leste, 31 na zona norte, 20 na zona sul, 9 na zona oeste e 5 na zona central e que apenas 0,012% da população não estão contempladas por uma escola de samba em sua região que são os moradores do distrito de Parelheiros.

Ainda pode-se afirmar que alguns aspectos da capilaridade não foram respondidos, pois até o fechamento deste artigo não foram encontradas referências ou pesquisas sobre o alcance quantitativo das escolas de samba nas redes sociais, números de frequentadores em seus ensaios e eventos, bem como, seu real alcance através de campanhas de marketing em ações com patrocinadores e apoiadores, sendo assim, ficará para uma próxima oportunidade um levantamento apropriado para coletar tais informações, pois o estudo de caso não pôde responder pelas 99 agremiações carnavalescas da cidade de São Paulo.

AGRADECIMENTOS

Gratidão ao Presidente da Fenasamba, Kaxitu Ricardo Campo e ao Vice Presidente da UESP, Demis Roberto de Melo, por cederem gentilmente entrevistas com conteúdo de valor imensurável e, as Escolas de Samba Acadêmicos do Tatuapé, Imperatriz da Paulicéia e União Independente da Zona Sul, através do Presidente Eduardo Santos e das Presidentas Maralice Lazarini e Karen Mendes, respectivamente, pelas respostas cedidas gentilmente ao nosso questionário que foi essencial na construção deste artigo. No oportuno, inclui-se a direção, corpo docente e colaboradores da Fatec Zona Leste que nos auxiliam, incessantemente, na busca pelo conhecimento e tal investimento no saber resultou na realização deste projeto.

REFERÊNCIAS

- ALESP. **Lei nº 16.913, de 28 de dezembro de 2018.** Disponível em <<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2018/lei-16913-28.12.2018.html>>. Acesso em: 25 de set. 2021.
- CABRAL, Sérgio. **Escolas de Samba do Rio de Janeiro.** São Paulo, Lazuli, 2016. E-book (não paginado). Disponível em: <https://www.google.com.br/books/edition/Escolas_de_samba_do_Rio_de_Janeiro/ALazDAAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1>. Acesso em: 25 de set. 2021.
- CARREIRA, Dorival. **Organização, sistemas e métodos: ferramentas para racionalizar as rotinas de trabalho e a estrutura organizacional da empresa.** 2. ed. rev. e ampl., São Paulo, 2009.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução a Teoria Geral da Administração.** Rio de Janeiro, Elsevier, 2003.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Princípios da Administração: O essencial em teoria geral da administração.** 2.ed. Barueri, Manole, 2013.
- COELHO, Fabio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial.** 32. Ed. São Paulo, Saraiva, 2010.
- ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP. **Políticas Públicas.** Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/376/edicao-1/politicas-publicas>>. Acesso em: 10 de out. 2021.
- FALEIRO, Angelita. **Desbravando nosso folclore.** São Paulo, Biblioteca24horas, 2010.
- FERREIRA, Felipe. **O livro de ouro do carnaval brasileiro.** Rio de Janeiro, Ediouro, 2005.
- GIRARDI, Ludmila. A capilaridade de internet no Rio Grande do Norte. **Revista Geotemas**, v. 3, n. 1, p. 89-109, 30 jun. 2013. Disponível em: <<http://natal.uern.br/periodicos/index.php/GEOTemas/article/view/447>>. Acesso em: 25 de out. 2021.
- IBGE. **Censo 2010: resultados.** Disponível em: <<https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html>>. Acesso em: 12 de out. 2021.
- JOVEM PAN. **Covas: Carnaval em São Paulo não é apenas entretenimento, mas também geração de emprego e renda.** Disponível em: <<https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/covas-carnaval-em-sp-nao-e- apenas-entretenimento-mas-tambem-geracao-de-emprego-e-renda.html>>. Acesso em: 21 de set. 2021.
- LIGASP. **Desfiles das escolas de samba de São Paulo.** Disponível em: <<https://ligasp.com.br/desfiles/>>. Acesso em: 15 de set. 2021.
- LOPES, C. A; MALAIA, M. C. B. T; VINHAIS, J. C. Administração em Escolas de Samba: os bastidores do sucesso do carnaval carioca. **SEGET**, v. 3, n. 1, p. 89-109, 30 jun. 2009. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos09/401_401-Administracao%20em%20escolas%20de%20samba%20-%20os%20bastidores%20do%20sucesso%20do%20Carnaval%20carioca.pdf>. Acesso em: 20 de set. 2021.
- MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica.** 5. ed. São Paulo, Editora Atlas, 2003.
- OLIVEIRA, Marcos Alberto de. **Fundamentos da Administração.** São Paulo, Senac, 2020.
- PAULA, Antonio Henrique Borges. **Cadeia produtiva do turismo: atrativos, transportes, hospedagem, alimentação, serviços, comercialização.** São Paulo, Senac, 2017.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. **Carnaval 2020 movimentada cerca de 3 bilhões em São Paulo**. Disponível em: <<https://www.capital.sp.gov.br/noticia/carnaval-de-rua-2020-movimentada-r-2-75-bilhoes-em-sao-paulo>>. Acesso em: 20 de set. 2021.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. **Conheça um pouco mais das Subprefeituras da Cidade de São Paulo**. Disponível em: <<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/index.php?p=8978>>. Acesso em: 25 de set. 2021.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. **Contrato 021/2019 – SMTUR, 2019**. São Paulo, Secretaria Municipal de Turismo, 2019. 16 p.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. **Contrato 022/2019 – SMTUR, 2019**. São Paulo, Secretaria Municipal de Turismo, 2019. 21 p.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. **Contrato 030/2019 – SMTUR, 2019**. São Paulo, Secretaria Municipal de Turismo, 2019. 17 p.

PRESTES FILHO, Luiz Carlos. **Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval**. Rio de Janeiro, E-papers, 2009.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do Trabalho Científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Nova Hamburgo, Universidade Feevale, 2013.

SALES, Luiz. **Censo Samba Paulistano: 2011**. São Paulo, São Paulo Turismo, 2011.

SALES, Luiz. **Censo Samba Paulistano: 2012**. São Paulo, São Paulo Turismo, 2011.

SPTURIS. **Competências e Atribuições**. Disponível em: <<https://transparencia.spturis.com.br/aceso-a-informacao/institucional/competencias-e-atribuicoes/>>. Acesso em: 10 de set. 2021.

SPTURIS. **Contratos de Eventos**. Disponível em <<https://transparencia.spturis.com.br/aceso-a-informacao/contratos-convenios-e-parcerias/contratos-de-eventos/>>. Acesso em: 10 de set. 2021.

UESP. **Carnaval 2022**. Disponível em: <<https://uesp.com.br/carnaval-2022/>>. Acesso em: 15 de set. 2021.

URBANO, Maria Aparecida. **Carnaval & Samba em Evolução na Cidade de São Paulo**. São Paulo, Editora Plêiade, 2005.

VON SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes. **Carnaval em Branco e Negro: carnaval popular paulistano: 1914-1988**. Campinas, Editora da Unicamp; São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007.

YIN, Robert K. **Estudo de caso planejamento: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre, Bookman, 2015.